

FARELO DE SOJA CONSERVADO POR LONGO PERÍODO E SUA ASSOCIAÇÃO COM ÓLEO DE SOJA EM DIETAS PARA FRANGOS DE CORTE

Maria Eliza Ribeiro da Silva¹
Lorena Suelen Reis Gomes²
Laiane Ferreira de Souza³
Marco Antônio de Freitas Mendonça⁴
João Paulo Ferreira Rufino⁵

¹Aluna do Curso de Graduação em Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), mariaelizaa1209@gmail.com

²Aluna do Curso de Graduação em Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), slorenareis@gmail.com

³Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), laianefs27@gmail.com

⁴Professor lotado no Departamento de Engenharia Agrícola e Solos da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, mendon@ufam.edu.br

⁵Professor lotado no Departamento de Ciências Fundamentais e Desenvolvimento Agrícola da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, joapaulorufino@live.com

RESUMO

O estudo investigou o impacto do armazenamento prolongado do farelo de soja e a inclusão de óleo de soja nas rações de frangos de corte. A pesquisa foi realizada com 144 frangos da linhagem Cobb 500, divididos em três planos nutricionais (baixa, média e alta energia) para avaliar seu desempenho ao longo de 42 dias. O farelo de soja foi armazenado por 120 dias em condições ambientais subtropicais. A alimentação e a água foram oferecidas ad libitum, e o desempenho das aves foi monitorado semanalmente, com foco no consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e rendimento de carcaça. Os resultados indicaram que os frangos alimentados com rações de baixa energia apresentaram maior ganho de peso e melhor conversão alimentar, enquanto aqueles que receberam rações de nível médio tiveram melhores rendimentos de carcaça e cortes comerciais. A fase de terminação destacou a dieta de baixa energia como a mais eficiente para ganho de peso e conversão alimentar, enquanto a dieta de média energia foi a mais eficaz para melhorar o rendimento de carcaça. Concluiu-se que o armazenamento prolongado do farelo de soja e o uso de óleo de soja, combinados com diferentes níveis energéticos, influenciam de forma significativa o desempenho e o rendimento de carcaça dos frangos de corte. Dietas com menor nível energético proporcionaram maior eficiência de ganho de peso, enquanto dietas com maior nível energético melhoraram os rendimentos de carcaça e cortes comerciais.

PALAVRAS-CHAVE: Avicultura; Farelo de Soja; Grãos; Rendimento de carcaça.

1. INTRODUÇÃO

O farelo de soja é a fonte proteica de origem vegetal mais utilizada em rações para não-ruminantes, apresentando teor de proteína variando entre 37 a 48%, com um importante completo perfil de aminoácidos. É um subproduto resultante da moagem dos grãos de soja através do processo industrial para extração de óleo comestível. Os farelos com alta proteína são oriundos da soja sem casca, ao passo que os de baixa proteína

possuem quantidades variáveis de casca, o que proporciona redução da energia metabolizável (Cruz; Rufino, 2017).

Este ingrediente possui níveis elevados de aminoácidos digestíveis, com lisina, metionina, treonina e triptofano, fundamentais para a nutrição de não-ruminantes (Rostagno *et al.*, 2017). Segundo Park *et al.* (2002), quanto maior o teor de proteína no farelo de soja utilizado em rações para frangos de corte, melhor será a conversão alimentar, eficiência alimentar e maior será o ganho de peso.

Entretanto, no preparo de rações, é importante mencionar que na soja existem fatores antinutricionais como os inibidores de tripsina e quimiotripsina, e as lecitinas, que causam danos ou impedem a absorção dos nutrientes pelos animais, contudo, são destruídos ou inativados através de tratamento térmico. Neste caso, o processamento mostra fundamental para um adequado aproveitamento dos nutrientes provenientes da soja nos não-ruminantes (Cruz; Rufino, 2017).

Rações com alta inclusão (20 a 40%) de grãos contaminados por insetos e fungos ou grãos ardidos aumentam a incidência de alterações no fígado e no aparelho locomotor de frangos de corte (Stringhini *et al.*, 2000). Podem provocar também queda na postura de ovos em aves de postura, sendo este efeito precedido por redução de proteínas e lipídeos a nível sanguíneo (Utt Patel *et al.*, 2011). Produtores que trabalham em pequena escala carecem de meios e informações sobre a qualidade nutricional dos grãos, especialmente pois são poucos os trabalhos que avaliam a qualidade desse importante ingrediente (Costa *et al.*, 2013).

Esta variação que pode ocorrer na composição química dos alimentos disponíveis no Brasil, decorrente destes diversos fatores ambientais, é um problema para os nutricionistas. Assim, trabalhos têm sido desenvolvidos com o objetivo de verificar a influência destas variações em rações sobre as aves a fim de conferir valores mais precisos para os produtores (Carvalho *et al.*, 2004; Brumano *et al.*, 2006).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no Setor de Avicultura da Universidade Federal do Amazonas, com protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais. O aviário experimental tinha 200 m², com boxes de 4 m², e oferecia alimentação e água ad libitum. As aves, alojadas em círculo de proteção nos primeiros sete dias, foram transferidas para boxes a partir do oitavo dia, com densidade de 3 aves/m². As rações foram formuladas usando o software SUPERCRAC, com o farelo de soja armazenado por 120 dias sob condições ambientais subtropicais. Foram utilizados 144 frangos da

linhagem Cobb 500, com avaliação de desenvolvimento semanal até os 42 dias. O experimento seguiu um delineamento inteiramente casualizado com três planos nutricionais (baixa, média e alta energia), cada um com quatro repetições de 12 aves.

O desempenho das aves foi monitorado semanalmente, considerando consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e peso final. Após 42 dias, cinco aves de cada tratamento foram selecionadas para avaliação de rendimento de carcaça, seguindo procedimentos de abate e evisceração. Os rendimentos de carcaça e vísceras comerciais foram pesados e calculados. Os dados foram analisados estatisticamente com o software R, utilizando ANOVA e teste de Tukey para comparação de médias a 0,05 de significância.

3. RESULTADOS

Para determinar o desempenho de frangos de corte alimentados com rações contendo diferentes níveis de óleo de soja e associados ao milho e farelo de soja armazenados por longo período, foram avaliados o consumo de ração, ganho de peso e a conversão alimentar.

O consumo de ração no tratamento com 3,5% de óleo de soja foi menor quando comparado com o tratamento, possuindo 5%, bem como os valores de conversão alimentar. Os valores de ganho de peso não apresentaram diferenças significativas entre os dois tratamentos. Nesse caso, o tratamento com 3,5% de óleo de soja é destacado como o melhor a ser utilizado nesta fase, pois teve o mesmo ganho de peso e com o consumo de ração menor, além de também apresentar uma conversão alimentar melhor quando comparada com as rações com 5% de óleo de soja.

Considerando o consumo de ração, o tratamento contendo 5% de óleo de soja apresentou o maior consumo de ração e também um maior ganho de peso, entretanto a conversão alimentar foi melhor no tratamento com 3,5% de óleo. Nesta fase, por mais que o tratamento com 3,5% de óleo tenha apresentado a melhor conversão alimentar, o tratamento com 5% se sobressaiu, pois apresentou um ganho de peso superior, sendo essa uma variável importante, visto que nessa fase os animais devem apresentar o maior ganho de peso possível considerando a sua aptidão para corte.

Para a variável ganho de peso, não foram apresentadas diferenças significativas. O tratamento contendo 5% de óleo obteve o maior consumo de ração e uma conversão alimentar com maior valor, porém inferior, pois quanto menor o valor da conversão, melhor é a eficiência no desempenho. Sendo assim, o tratamento com 3,5% de óleo de soja proporcionou melhores resultados nessa fase, pois os frangos consumiram menos

ração e apresentaram uma conversão alimentar mais eficiente, sendo essa uma condição favorável para a produção, uma vez que o custo será menor nesse tratamento e a produção será igual.

Ao analisar o desempenho geral dos frangos (8 a 42 dias) todas as variáveis foram significativas. A ração com 5% de óleo de soja proporcionou melhor ganho de peso e peso ao abate aos frangos, porém uma conversão alimentar maior, o que poderia indicar menor eficiência. Entretanto, esse foi o tratamento com melhor resultado, considerando o desempenho dos frangos de corte ser superior na variável de ganho de peso, refletindo assim no peso ao abate, além da diferença na conversão alimentar não ter sido tão elevada.

Para potencializar o desenvolvimento e desempenho dos animais, é necessário um plano nutricional por fases. Assim, a melhor forma para a produção utilizando farelo de soja e milho estocados por longo período e inclusão do óleo de soja é por meio da subdivisão de fases. Sendo utilizado um nível de 3,5% de óleo de soja na fase inicial (8 a 21 dias) e final (34 a 42 dias), pois a utilização desse nível apresentou nestas fases o melhor desempenho e custo, pois os animais consumiram uma menor quantidade de ração, com uma conversão alimentar mais eficiente e o mesmo ganho de peso, quando comparados com os animais que consumiram rações com 5% de óleo de soja inclusos.

Quando avaliado o rendimento de carcaça, o tratamento que apresentou melhor percentagem foi o com 3,5% de óleo de soja, com 78,30% de rendimento. No entanto, mostrou um maior peso de patas, o que não é interessante devido ao baixo valor de mercado. Os valores das demais variáveis (fígado, moela e coração) foram significativamente superiores no tratamento com 5% de inclusão do óleo. Dessa forma, pode-se considerar que esse seria o tratamento em destaque, mesmo que com um rendimento de carcaça menor, apresentou melhores resultados para as vísceras com potencial de mercado, principalmente o coração.

Para os cortes dorso e asas não houveram diferenças significativas. O tratamento com 3,5% de óleo proporcional é o maior percentual de peito. Já os percentuais de coxa, sobrecoxa e pescoço foram maiores no tratamento com 5% de inclusão de óleo de soja. Nesse caso, o melhor resultado foi para os animais alimentados com a ração com 5% de inclusão do óleo de soja, por mais que o tratamento com 3,5% tenha apresentado maior percentagem para peito, que é o corte com maior interesse de mercado, pois todos os outros cortes foram superiores quando os frangos foram alimentados com rações com 5% de óleo de soja.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados encontrados, pôde-se concluir que frangos de corte alimentados com rações contendo diferentes planos nutricionais e associados ao milho e farelo de soja armazenados por longo período apresentaram melhor eficiência no desempenho quando alimentados com rações com baixo nível energético. Entretanto, os rendimentos de carcaça e de cortes comerciais foram maiores quando estes consumiram rações contendo médio e alto nível energético.

REFERÊNCIAS

- BRUMANO, G.; GOMES, P.C.; ALBINO, L.F.T.; ROSTAGNO, H.S.; GENEROSO, R.A.R.; SCHMIDT, M. Composição química e valores de energia metabolizável de alimentos protéicos determinados com frangos de corte em diferentes idades. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 35, n. 6, p. 2297-2302, 2006.
- CARVALHO, D.C.O. Valor nutritivo do milho para aves, submetido a diferentes temperaturas de secagem e tempo de armazenamento. 2002. 90f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2002.
- CRUZ, F.G.G.; RUFINO, J.P.F. Formulação e fabricação de rações (Aves, Suínos e Peixes). Manaus: EDUA, 2017. 92p.
- COSTA, D.M.; MACHADO, L.C.; BITTENCOURT, F.; PEREIRA, L.C. Qualidade do milho para nutrição animal comercializado a varejo e métodos para determinação da umidade. *Revista Agrogeoambiental*, v. 5, n. 2, p. 25-34, 2013.
- PARK, C.E.; KIM, Y.S.; PARK, K.J.; KIM, B.K. Changes in physicochemical characteristics of rice during storage at different temperatures. *Journal of Stored Products Research*, v. 48, p. 25-29, 2012.
- REED, C.; DOYUNGAN, S.; IOERGER, B.; GETCHELL, A. Response of storage molds to different initial moisture contents of maize (corn) stored at 25 °C, and effect on respiration rate and nutrient composition. *Journal of Stored Products Research*, v. 43, p. 443-458, 2007.
- ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; HANNAS, M.I.; DONZELE, J.L.; SAKOMURA, N.K.; COSTA, F.G.P.; SARAIVA, A.; TEIXEIRA, M.L.; RODRIGUES, P.B.; OLIVEIRA, R.F.; BARRETO, S.L.T.; BRITO, C.O. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2017. 488p.